

SOYANING NAZORAT KO'CHATZORIDAGI NAV NAMUNALARINI QIMMATLI-XO'JALIK XUSUSIYATLARINI TAHLILY ORGANISH

Idrisov Xusanjon Abdujabborovich

Farg'ona Davlat Universiteti q.x.f.f.d (PhD),
katta o'qituvchi

Qashqaboeva Cho'lponoy To'lqinovna q.x.f.f.d. (PhD),
k.i.x laboratoriya mudiri.,

Xalbaev Akbar Namozovich

tayanch doktorant Sholichilik ilmiy-tadqiqot instituti

Annotasiya; Maqolada o'tloqi botqoq tuproqlar sharoitida soyaning nazorat ko'chatzorida o'tkazilgan tadqiqot natijalarini bayon etilgan.

Kalit so'z: Soya, oqsil, tuproq qatlami, xo'jalik, ko'chatzor, oziq-ovqat, o'simlik, dukkak

Аннотация; В статье описаны результаты исследований, проведенных в контрольном питомнике сои в условиях заболоченных луговых почв.

Ключевые слова: соя, белок, почвенный слой, ферма, питомник, корм, растение, бобовые.

Abstract; The article describes the results of the research carried out in the control nursery of soybean in the conditions of marshy meadow soils.

Key word: soybean, protein, soil layer, farm, nursery, food, plant, legume

G'alla ekinlari salmog'ida dukkakli don ekinlari, jumladan soyaning o'rni alohida hisoblanadi. Soya o'zining tarkibida arzon oqsilga boyligi va tuproqni sof azot elementi bilan boyitishi, tabiatdagi erkin azotni o'zlashtiruvchi bo'lganligi tufayli dehqonchilikda muhim ahamiyatga ega.

Ekinlar ichida hech biri soya doni kabi o'z tarkibida ko'p miqdorda oqsil saqlamaydi. Soya oqsilini yetishtirish xarajatlari juda kam bo'lib, gektar hisobiga olinishi esa eng ko'p miqdorda hisoblanadi. Soya oqsilidan chorvachilikda,

parrandachilikda to‘yimli oqsil oziqa manbai sifatida foydalanilsa, oziq-ovqat sanoatida esa ekologik toza mahsulot ishlab chiqiladi. Soya ekilgan maydonlar tuproqni sof azot bilan taminlab tuproq mikroflorasini yaxshilaydi.

Respublikamiz barcha ishlab-chiqarish tizimlarida, bozor iqtisodiyoti sharoitida soya doniga talab yanada ortib bormoqda. Soya ekiniga keyingi yillarda ham asosiy, ham takroriy ekin sifatida alohida ahamiyat berilmoqda. Ayniqsa, takroriy ekin sifatida bir dala maydonidan ikki marta hosil yetishtirish hamda bir dala maydonidan ikki marta daromad olish fermerlarni ham moddiy tomondan qiziqtirilmoqda.

Seleksionerning vazifasi navni maxsuldorligini ko‘tarish. Shuning uchun geterogen populyatsiyalarida maxsuldorlika qaratilgan yakka tanlashni nasldan naslga kuchli irsiy o‘tkazuvchanlik qobilyatli va modifikatsion o‘zgaruvchanlik imkoniyati past (kam) ko‘rsatkichlarga qarab o‘tkazish kerak.

Bu kursatgichlar quyidagilardir: o‘simlik bo‘yi, bog‘im oralarining uzunligi, asosiy (bosh) poyasidagi bug‘imlar soni, dukkakdagi urug‘ soni, 1000 urug‘ining vazni va hosilning indeksi.

Duragaylashda ota-ona shakllarining birida yukori darajada ajralib turgan kursatgichni ikkinchisida bu kursatkichni o‘rtacha rivojlanganligi bilan to‘ldirish kerak.

Tadqiqot ishi Sholichilik ilmiy-tadqiqot instituti tajriba maydonlarida olib borilgan. Tajriba maydonidagi tuproq qatlami o‘tloqi botqoq, loysimon qumoq tuproqdir. Ma‘lumki o‘tloqi-botqoq tuproqlar qatlamlarga kam tabaqalangan bo‘lib, gumusning kamligi bilan xarakterlanadi. Institut tajriba xo‘jaligining haydov qatlami 0-30 sm, haydov qatlamidan pastda 30-40 sm qalinlikda gel qatlami, 60-70 sm chuqurlikda qumli va mayda toshlardan iborat qatlam joylashgan.

Respublika aholisining oziq-ovqat mahsulotlariga bo‘lgan ehtiyojlarini barqaror ta‘minlash, ichki iste‘mol uchun bo‘ladigan import hajmini qisqartirish

hamda eksport salohiyatini oshirish qishloq xo'jaligi salohiyatini yuksaltirishda ustuvor vazifalardan hisoblanadi.

Nazorat sinovi ko'chatzorida seleksiya ko'chatzoridan tanlab olingan va nazorat sinovidan takroriy sinash uchun koldirilgan nav namunalari katta bulmagan maydonda ekilib morfologik, biologik xususiyatlari va kimmatli xo'jalik belgilari o'rganiladi, sinaladi, maxsuldorlik elementlariga karab tanlanadi, tanlangan yaxshi nav namunalari nav tanlov ko'chatzoriga o'tkaziladi.

Soyaning 38 ta nav namunalari ekin maydoni 25 m² bo'lib, juft nazorat usulida qaytariqsiz joylashtirilib, nazorat kilib soyaning "O'zbek-2", "O'zbek-6" va navlari ekildi. O'simlikning o'suv davrida fenologik kuzatishlar olib borilib unda o'simlikning unib chikish, shonalash, shoxlanish, gullash, pishish davlari kayd etildi. Shu bilan birga namunalarga morfologik va biologik ko'rsatkichlariga baho berildi. Tulik pishish fazasida biometrik taxlil uchun model bog'lamlar olindi va ularning xosil elementlari aniklandi. Taxlillar natijasida yaxshi kursatkichlarga ega bulgan soyaning 9 ta nav namunalari ajratib olindi.

Olingan natijalarga ko'ra eng yaxshi xo'jalik ko'rsatkichlariga ega bo'lgan nav namunalardan 8602, U-300-3347, 9207 bo'lib, nazorat navi bilan taqqoslaganda o'simlikning bo'yi 18-23sm ga baland bo'lganligi, bir o'simlikdagi dukkak soni 4-20 ta dukkak ko'p ekanligi, pastki dukkak joylashish balandligi 8850, 9207, K-24 namunalariida bo'lib, nazoratga nisbatan 3-5 sm. yuqori bo'lganligi aniqlandi.

Olingan natijalarga ko'ra moshning nazorat ko'chatzorida eng yaxshi qimmatli xo'jalik ko'rsatkichlariga ega bo'lgan nav namunalardan 4128, 628, 430177 va Bo'ka bo'lib, nazorat navi bilan taqqoslaganda o'simlikning bo'yi 8-16sm ga baland bo'lganligi, bir o'simlikdagi dukkak soni bo'yicha 3-34 ta dukkak ko'p ekanligi, pastki dukkak joylashish balandligi Bo'ka (O'zbekiston), namunalariida bo'lib, nazoratga nisbatan 1.3 sm. yuqori bo'lganligi aniqlandi.

Xulosa Nazorat ko'chatzorida soyaning 8602 (Moldaviya), U-300-3347 (IKARda), 9207 (AQSh) namunalari nazorat navi nisbatan o'simlikning bo'yi

bo'yicha 18-23sm ga baland bo'lganligi, bir o'simlikdagi dukkak soni 4-20 taga ko'pligi, 8850 (Uzbekiston), 9207 (AQSH), K-24 (AQSH) namunalarida pastki dukkak joylashish balandligi nazoratga nisbatan 3-5 sm. yuqori bo'lganligi aniqlandi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Atabaeva X.N, Xudoyqulov J.B O'simlikshunoslik.T "Fan va texnologiya". 2018.

2. Atabaeva X.N, Tolipov M. Sug'oriladigan maydonlarda ikki marta don hosili etishtirish texnologiyasi. J. "Paxtachilik va donchilik".1999. B 50-52.

3. Bo'riev.YA O'tmishdosh ekinlar va tuproq unumdorligi.//O'zbekiston Respublikasi qishloq xo'jaligida suv va resurs tejoychi agrotexnologiyalar.Konferensiya materiallari to'plami.Toshkent. 2008.B.250-254.

4. Jumaev N, Shermatov E Almashlab ekish majmuidagi ekinlarning g'o'za hosildorligiga ta'siri. Janubiy O'zbekistonda dexqonchilik samaradorligini oshirish texnologiyasi.-QMII.Agronomiya kafedrasining birinchi ilmiy ishlar to'plami. – Qarshi. 2001.B.57-59.

5. Idrisov, X. A., & o'g'li soliyev, a. M. (2022, may). Sug 'oriladigan maydonlarda mosh (*Phaseolus aureus piper.*) Navlarining tavsifi. In *international conferences on learning and teaching* (vol. 1, no. 7, pp. 17-23).

6 Idrisov, X. A., Atabayeva, X. N. (2022, may). Loviya va mosh ekinlarining umumiy ahamiyati va biologik xususiyatlarini tahliliy o 'rganish. In *international conferences on learning and teaching* (vol. 1, no. 8, pp. 644-651).

7. Xalima, A., Xusanjon, I., & Abdulvosid, S. (2022). O 'tloqi-botqoq tuproqlar sharoitida mosh (*Phaseolis aireis piper*) ning o 'sishi, rivojlanishi va don hosildorligi. *Research and education*, 1(2), 373-381.

8. Xusanjon, I., & Abduxolik, K. (2022). Moshning yangi navlarini yaratishda seleksiya ko 'chatzorida o 'tkazilgan tadqiqotlar. *Research and education*, 1(4), 50-56.

9. Abdujabborovich, I. X., Ozodbek, A., Nodirbek, X., & Abrorbek, a. (2022). Sug ‘oriladigan maydonlarda mosh (*Phaseolus aureus* Piper) navlarining simbiotik faoliyatiga ekish muddati va me ‘yorining ta’sirini o ‘rganish. *Science and innovation*, 1(1), 615-624.
10. Abdujabborovich, I. X., o’gli, u. X. I., qizi, a. D. A., qizi, y. M. N., & ogli, m. A. A. (2022). Tipik bo’z tuproqlar sharoitida mosh (*Phaseolus aureus* Piper) navlarini tadqiq etish. *Science and innovation*, 1(d2), 160-165.
11. Abdujabborovich, i. X. (2022). Qozoqi anorning biologik xususiyatlari. *Models and methods for increasing the efficiency of innovative research*, 2(13), 396-400.
12. Idrisov, X. A., & o’g’li Soliyev, a. M. (2022, may). Sug ‘oriladigan maydonlarda soya etishtirish texnologiyasini takomillashtirish. In *international conferences on learning and teaching* (vol. 1, no. 7, pp. 286-295).
13. Abdujabborovich, i. X., & Gofurovna, r. F. (2022, may). Soya (*Glycine hispida* L) ning biologik xususiyatlari va tashqi muxit omillari. In *e conference zone* (pp. 1-5).
14. Abdujabborovich, i. X., & teshaboyev, a. (2022). Soyaning kolleksiya ko’chatzoridan samarali va maqsadli foydalanishning ilmiy ahamiyati. *Science and innovation*, 1(d3), 286-290.
15. Abdujabborovich, i. X., & o’g’li, x. A. M. (2022). Sholi seleksiyasi bo ‘yicha o ‘tkazilgan tadqiqot natijalarini tahliliy o ‘rganish. *Science and innovation*, 1(d3), 276-281.
16. Abdujabborovich, i. X., o’g, p. J. G. A., o’g’li, e. K. E., & o’g, d. O. N. M. (2022). Soyaning yangi navlarini yaratishda nav namunalaridan samarali va maqsadli foydalanishning ahamiyati. *Science and innovation*, 1(d3), 269-275.
17. Abdujabborovich, i. X., & Mirzamaksudavich, b. R. (2022). Soyaning yangi navlarini yaratish bo ‘yicha o ‘tkazilgan tadqiqotlar. *Science and innovation*, 1(1), 776-785.

18. Idrisov, x. A. (2022, june). Osiyo loviyasi-mosh (phaselus aureus piper.)– biologik xususiyatlari. In *international conferences on learning and teaching* (vol. 1, no. 9, pp. 144-148).

19. Abdujabborovich, i. X., o'gli, u. X. I., qizi, a. D. A., qizi, y. M. N., & ogli, m. A. A. (2022). Tipik bo'z tuproqlar sharoitida mosh (rhaseolus aireus piper) navlarini tadqiq etish. *Science and innovation, 1(d2)*, 160-165.

20. Abdujabborovich, i. X., & teshaboyev, a. (2022). Soyaning kolleksiya ko'chatzoridan samarali va maqsadli foydalanishning ilmiy axamiyati. *Science and innovation, 1(d3)*, 286-290.

22. Idrisov, x. A., & karimov, a. A. (2022, july). Mosh (phaselus aureus piper.) Dan yuqori hosil olishda agrotexnik omillarning ahamiyatimosh (phaselus aureus piper.) Dan yuqori hosil olishda agrotexnik omillarning ahamiyati. In *international conferences on learning and teaching* (vol. 1, no. 11, pp. 106-111).

23. Xusanjon, i., & abduxolik, k. (2022). Moshning yangi navlarini yaratishda seleksiya ko'chatzorida o'tkazilgan tadqiqotlar. *Research and education, 1(4)*, 50-56.

24. Abdujabborovich, i. X., o'g, p. J. G. A., o'g'li, e. K. E., & o'g, d. O. N. M. (2022). Soyaning yangi navlarini yaratishda nav namunalaridan samarali va maqsadli foydalanishning ahamiyati. *Science and innovation, 1(d3)*, 269-275.

25. Abdujabborovich, i. X., & mirzamaksudavich, b. R. (2022). Soyaning yangi navlarini yaratish bo'yicha o'tkazilgan tadqiqotlar. *Science and innovation, 1(1)*, 776-785.

26. Idrisov, x. A., & o'g'li soliyev, a. M. (2022, may). Sug'oriladigan maydonlarda mosh (phaselus aureus piper.) Navlarining tavsifi. In *international conferences on learning and teaching* (vol. 1, no. 7, pp. 17-23).